

BIOKIMYO FANINI O'QITISHDA AXBOROT – KOMMUNIKATSION TEXNOLOGIYALARNING ROLI

Erimbatova Dilnoza Nurulla qizi

Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahri
Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti
Kimyo-texnologiya fakulteti Kimyo yo'nalishi
4-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7107178>

Annotatsiya: Ushbu maqolada biokimyo darslarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan (AKT) foydalanish imkoniyatlari, "Biokimyo" fanini o'qitish jarayonini o'quv-uslubiy ta'minlashni rivojlantirish imkonini beruvchi AKT elementlaridan foydalanish ko'rib chiqilgan. "Oqsil almashinuvi", "Uglevodlar almashinuvi", "Fermentlar va ularning ahamiyati" mavzularini o'rganish bo'yicha taklif etilgan taqdimotlar talabalarda katta qiziqish o'uyg'otganligi aniqlanib, ko'rsatilgan. Yuqoridagi mavzular bo'yicha tegishli taqdimotlar asosida fanni o'quv-uslubiy ta'minlash elementlari ishlab chiqildi va sinovdan o'tkazildi. AKTdan foydalanish talabalarning mavzularni o'zlashtirishiga imkoniyatini oshishiga olib keldi.

Kalit so'zlar: didaktik material, AKT elementlari, "Oqsil almashinuvi", "Uglevod almashinuvi", "Fermentlar va ularning ahamiyati", ta'lim fazosi, elektron o'quv resurslari.

Аннотация: В данной статье рассматриваются возможности использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) на занятиях по биохимии, использование элементов ИКТ, позволяющих разработать учебно-методическое обеспечение учебного процесса по дисциплине «Биохимия». Определено и показано, что предложенные презентации по изучению тем «Белковый обмен», «Углеводный обмен», «Ферменты и их значение» вызвали большой интерес у студентов. На основе актуальных докладов по вышеуказанным темам были разработаны и апробированы элементы учебно-методического обеспечения предмета. Использование ИКТ привело к повышению способности учащихся осваивать предметы.

Ключевые слова: дидактический материал, элементы ИКТ, «Обмен белков», «Углеводный обмен», «Ферменты и их значение», образовательное пространство, электронные образовательные ресурсы.

Annotation: The article discusses the possibilities of using information and communication technologies (ICT) in the lessons of biochemistry, the use of ICT elements, allowing to develop the educational process of teaching the subject "Biochemistry". The presented presentations on the topics "Protein metabolism",

"Carbohydrate metabolism", "Enzymes and their significance" aroused great interest for students.

Keywords: didactic material, ICT elements "Protein metabolism", "Carbohydrate metabolism", "Enzymes and their meaning", educational space, electronic educational resources.

Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida ro'y berayotgan zamonaviy ijtimoiy va iqtisodiy o'zgarishlar dinamikasi jamiyat hayotining barcha asosiy sohalariga o'z ta'sir ko'rsatmoqda. Mamlakadagi turli tarmoqlarda izchil rivojlanish ta'limni takomillashtirmasdan turib, istiqbollarga erishib bo'lmasligini ko'rsatib berdi. SHu sababli oliy ta'lim tizimida zamon talabiga javob beradigan kadrlar tayyorlash sifatini oshirmasdan turib mumkin emas. Kompetensiyaga asoslangan yondashuvga muvofiq, talabalarning intellektual qobiliyatini rivojlantirish doirasida biokimyofanini o'zlashtirishi uchun AKT elementlari asosida tayyorlangan materiallar bilan ta'minlashi kerak, bu esa ta'lim jarayonini faoliyatni tashkil etishning innovatsion shakllari va usullaridan foydalanishga qayta yo'naltirilishini talab qiladi. Davlat ta'lim standartlari faol o'qitish texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha tavsiyalarni o'z ichiga oladi, ular kognitiv qiziqish, tahliliy ko'nikmalar, dinamik o'zgaruvchan dunyoda kasbiy faoliyat uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni mustaqil ravishda o'zlashtirish va intellektual qobiliyatini shakllantirishga qaratilgan. Oliy tibbiyot ta'limi oldiga keng turdagi ma'lumotlardan foydalanish imkoniyatlarini shakllantiruvchi va kengaytiruvchi, bilimlarning yetkazib berishga yordam beruvchi, o'quv jarayonini algoritmik nazorat qilish va boshqarishni axborot-kommunikatsion va pedagogik texnologiyalaridan foydalangan holda olib borish kabi yondoshish yo'nalishidagi yangi vazifalar turibdi. Butun dunyo tibbiyot tizimida global axborotlashtirish olib borilayotgan bugungi kunda oliy tibbiyot ta'limning o'ziga xos xususiyatlaridan biri talaba va o'qituvchi o'rtasida axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan aloqalarni, foydalanuvchi (talaba, o'qituvchi) va interfaol manba o'rtasidagi ta'limiy axborot va ma'lumotlarni yetkazib berish, tahlil qilish va qayta yetkazish ta'minlash muhim o'rin tutadi. AKTlarning ushbu yutuqlaridan xorij mamlakatlari ta'lim tizimida keng qo'llanilmoqda. Talaba, o'qituvchi va axborot resursining interfaol manbasi (masalan, aloqa yoki internet sahifa) o'rtasidagi onlayn o'zaro aloqaga asoslangan ta'lim, o'quv jarayoniga xos bo'lgan barcha tarkibiy qismlarni (maqsadlar, mazmun, ma'lumotlar, taqdimotlar, tashkiliy shakllar, o'qitish usullari) aks ettiradi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari imkoniyatlarini amalga oshirish orqali axborot muhitida amalga oshirilishi mumkin bo'lgan yordamchi vositalar (bu talaba va

o'quv vositasi o'rtasidagi zudlik bilan qayta aloqani; o'quv ma'lumotlarini AKT vositalarida vizuallashtirishni o'z ichiga oladi); katta hajmdagi axborotni arxivda saqlash, ularni uzatish va qayta ishlash; hisoblash jarayonlarini avtomatlashtirish, axborot izlash faoliyati, o'quv eksperimenti natijalarini qayta ishlash va boshqalar). Axborot muhitida tashkil etilgan ta'lim o'quvchilarda topshiriqlarni bajarishda mustaqillikni shakllantirishga imkon beradi, ularning tafakkurini, ijodiy faolligini rivojlantiradi. Lekin, nashrlar tahlili va o'z tajribamiz shuni ko'rsatadiki, ommaviy amaliyotda bo'lajak shifokorlarni tayyorlash hali ham kasbiy faoliyatni o'zlashtirishning an'anaviy usullariga qaratilgan, garchi bir qator tadqiqotlar talabalarni o'qitishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish muammolarini hal qiladi. Ammo ko'pchilik mualliflar asosan tashkiliy va umumiy uslubiy jihatlarni ko'rib chiqadilar va tibbiy profilning aniq fanlarini o'qitishda AKTdan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlariga to'xtalmaydilar. Bizning fikrimizcha, hozirgi vaqtda talabalar uchun eng qiyin bo'lgan fundamental fanlarni o'qitishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish alohida ahamiyat kasb etmoqda Qoraqalpoqiston Respublikasida oliy ta'limni takomillashtirish muammolari bilan shug'ullanuvchi mutaxassislarining fikriga ko'ra, fundamental fanlarni o'qitishda zamonaviy axborot-kommunikatsion texnologiyalar elementlaridan foydalanish, ta'limdagi ko'plab muammolarni hal qiladi va bu tajribani mamlakatning ayrim institut va universitetlarida olib borilgan ta'lim dasturlari ko'rsatmoqda.

Biokimyofani bo'lajak shifokorni tayyorlashdagi asosiy fanlardan biri hisoblanadi. Biokimyofan eng keng predmet sohasini qamrab oladi, u o'zida asosiy, molekulyar darajasida hayotning har qanday ko'rinishlarini tasvirlab beradi. Oliy tibbiy ta'lim tizimida biokimyofani organizmning rivojlanishi va faoliyati qonuniyatlari haqida tasavvur hosil qilish imkonini yaratadi. Zamonaviy shifokor sog'lom va betob organizmning hayotiy jarayonlarini, turli patologik holatlarni tashxislash usullarini to'g'ri anglashi bashoratlashi lozim. Biokimyoviy tahliliy natijalarni sharhlay olmaslik, kyeyingi xatolarining manbai bo'lishi mumkin va shu bilan birga, biokimyoviy tadqiqot usullarini mukammal egallash mutaxassisning kasbiy mahorat darajasini yanada oshishiga sabab bo'ladi. Tibbiyot oliy o'quv yurtlarida biokimyofani talabalarga 2-o'quv yarim yillikda o'qitiladi va boshqa ikkita asosiy biologik fanlar - odam anatomiyasi va fiziologiyasidan oldin o'tkaziladi. Bizning fikrimizcha, biokimyofani talabalarda tirik mavjudotlarning molekulyar mantig'i asoslarini, fundamental bilimlarni uyg'unlashtirish va ularni insonni davolashga yondashuvlarda ham, kasallikning patologik manzarasini chiqarishda ham amaliy qo'llash qobiliyatini

shakllantirishi kerak. Biokimyo fanini o'qitishning keng tarqalgan usullaridan biri uni formulali materiallardan foydalanmasdan o'rganishdir. Biroq, bu transformatsiya sxemalarini va metabolitlarning nomlarini mexanik ravishda eslab qolishga olib keladi, bu bizga ushbu fanning mantig'ini tushunishga imkon bermaydi. Talaba bioorganik kimyo asoslarini, shuningdek, minimal miqdordagi formulalar, reaksiyalar va metabolik jarayonlarni hech bo'lmaganda minimal miqdorda o'zlashtirmasdan turib, biokimyoviy jarayonlar haqida to'g'ri tasavvurlarni shakllantirish mumkin emas deb hisoblaymiz.

Shunday qilib, "Biokimyo" fanini o'qitish an'anaviy ta'lim shakllari va zamonaviy axborot texnologiyalarini uyg'unlashtirishi kerak. Biz tomonidan ishlab chiqilgan alohida mavzularni o'rganishni o'quv-uslubiy ta'minlash elementlari (biologik portallarga kirish, yozma uy vazifalari, standart test variantlari) laboratoriya ishlariga tayyorgarlik ko'rish uchun zarur bo'lgan materiallarni, shuningdek, laboratoriya ishlarini bajarish uchun uslubiy ko'rsatmalarni o'z ichiga oladi. Bu elementlar ta'lim sifatini oshirish imkonini beradi, o'quvchilarda zarur kompetensiyalarni shakllantiradi va boshqa fanlarning rivojlanishiga yo'l ochadi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абдулгалимов Р. М., Абдулгалимова Г. Н. Информационные и коммуникационные технологии в системе медицинского образования // Мир науки, культуры, образования. 2013. № 1 (38). С. 3-5.
2. Алпатова Э. С. Современное высшее образование в России и за рубежом: проблемы и вызовы времени // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. 2012. № 5-6. С. 42-47.
3. Беспалько В. П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения: учебное пособие. Москва: Институт профессионального образования, 1995. 86 с.
4. Badalova S.I., Komilov K.U., Kurbanova A.Dj. Case technology in chemistry lessons// Academic Research in Educational Sciences.2020. Vol. 1 No. 1, Page 262265
5. Atqiyayeva S. I., Komilov K.U. Developing intellectual capabilities of students in teaching chemistry// Журнал «Образование и наука в XXI веке». 2021. Выпуск №10, том 3. стр.684-692

